

AYOLLARNING SIYOSIY HUQUQLARINI QO'LG'A KIRITISHI TARIXI (JAHON TAJRIBASI)

Qurbanova Dilrabo Sheripboyevna

Urganch Innovasion universiteti dotsenti

Tel: +998-97-690-33-11

E-mail.dilrabokurbanova17@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655306>

Annotatsiya

Ushbu maqolada xotin-qizlarning erkaklar bilan teng huquqlik uchun kurashi, shuningdek, ayollarning saylov huquqlarini qo'lga kiritish tarixi dunyo davlatlari misolida o'rganilgan. Qolaversa, har bir davlatda gender tenglikka erishish, saylash va saylanish huquqlarini qo'lga kiritish uchun olib borilgan harakatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar, erkaklar, saylov, tenglik, parlament, hokimiyat, davlat, huquq.

Abstract

This article examines women's struggle for equality with men, as well as the history of women's suffrage in various countries around the world. It also analyzes the efforts made in each country to achieve gender equality, voting rights, and the right to stand for election.

Keywords: women, men, elections, equality, parliament, government, state, law.

Аннотация

В данной статье рассматривается борьба женщин за равенство с мужчинами, а также история избирательного права женщин в разных странах мира. Кроме того, анализируются усилия, предпринимаемые в каждой стране для достижения гендерного равенства, права голоса и права быть избранным.

Ключевые слова: женщины, мужчины, выборы, равенство, парламент, правительство, государство, закон.

Zamonaviy Parlament – qonun qabul qilish funksiyasini amalga oshiruvchi davlat hokimiyatining oliy vakillik organi hisoblanadi. XVIII asrning oxiri va XX asr boshlarida Parlamentga saylov senzi asosida shakllantirilgan bo'lib, faqat bir sinfning – tug'ilib kelayotgan burjuaziyaning manfaatlarini ifodalagan. Aynan shu davrda Parlamentlarda ayollarni jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishlari zarur deya dastlabki fikrlar aytilan boshlagan. Ayniqsa XX asrning boshlarida taraqqiy etgan davlatlarning ko'pchiligida holat o'zgardi: boshqa ijtimoiy qatlamlar ham siyosiy hayotda qatnashishni talab qila boshladilar, ushbu qatlamlar va guruhlar manfaatlarini ifodalovchi partiyalar tashkil topa boshladi[1].

Shunday qilib, o'zgaruvchan dunyo jarayonida fuqarolarning ovoz berish huquqini qo'lga kiritishi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Birinchidan, tarixiy jihatdan ovoz berish huquqi birinchi navbatda yoshi kattaroq va badavlat erkaklarga, asosan turmush qurgan va savodli erkaklarga berilgan. Zamonaviy vakillik demokratiyasining asoschilaridan biri hisoblangan Angliyada 1830 yilgacha kattalar aholisining atigi 4 foizi ovoz berish huquqiga ega edi. Asta-sekin ovoz berish huquqi yosh va o'rta boy erkaklarga, shu jumladan turmush qurmagan va savodsizlarga ham tarqaldi. 1900 yilga kelib, erkaklar uchun umumiy saylov huquqi ko'plab G'arb mamlakatlarida odatiy holga aylandi, ammo ayollarga hali ham saylovlarda qatnashish taqiqlan edi.

Shuning uchun bu sohadagi eng muhim muammolardan biri ayollarning saylov huquqini ta'minlash muammosi bo'lgan. XIX asrning o'rtalarida insoniyat tarixi davomida "past darajadagi mavjudotlar" deb hisoblangan ayollar tobora ko'proq qonuniy huquq va imkoniyatlarni qaytarib olishni boshladilar. Yakunda ular ovoz berish huquqiga erishdilar, ammo bu muvaffaqiyat ortida ularni yangi kurashlar kutib turgan edi. O'tmishdagi turli madaniyat va sivilizatsiyalarda ayollar juda xilma-xil pozitsiyalarni egallashgan. Ba'zilarida ular otalari va erlarining mulki sifatida ko'rilgan bo'lsa, boshqalarida ular katta erkinlikka ega edilar va ularning huquqlari qonun bilan himoyalanganligini qayd etish zarur. Ammo o'sha paytda ham erkaklar katta huquqlarga ega bo'lib, o'zlarini ayollardan ustun deb hisoblashgan.

Ikkinchidan, XX asrning ikkinchi yarmida bu muammo keng tarqalgan bo'lib, ayollar ovoz berish huquqiga ega emas edilar. Faqat 1893 yilda yangi Zelandiya va 1902 yilda Avstraliya ayollarga milliy saylovlarda qatnashish huquqini kengaytirdi. Bu erkaklar va ayollarning siyosiy tengligini tan olish yo'lidagi dastlabki qadamlarning shakllanishini tavsiflaydi. Ayollar 1895 yilda Janubiy Avstraliyada, 1920 yilda AQSHda, 1931 yilda Ispaniyada, Fransiya, Italiya va Belgiyada esa faqat ikkinchi Jahon urushidan keyin ovoz berish huquqini qo'lga kiritdilar[2].

Uchinchidan, 1840 yildan beri hisoblab kelayotgan ayollar uchun saylov huquqini berish harakati ayollarni saylovchilar soniga rasman kiritish uchun ko'proq vaqt talab qildi, ammo bu amalga oshirilishi bilanoq, ushbu huquqlarni yanada qonuniy himoya qilish zarurati yo'qoldi. 1869 yilda Vayoming hududi qo'shma shtatlarda ayollarga ovoz berish huquqini bergan birinchi ma'muriy birlik bo'ldi, ammo qolganlari, ayniqsa, 1875 yilda oliy sud qaror chiqargandan so'ng, da'vo qilishga shoshilmadilar. Asr oxiriga kelib yana uchta davlat ayollarga ovoz berishga ruxsat berdi. 1920 yilgi saylovlar paytida qabul qilingan o'n to'qqizinchi tuzatish butun mamlakat bo'ylab ayollarga ovoz berishga imkon berdi.

To'rtinchidan, Shveysariyada ayollar 1971 yilgacha ovoz berish huquqidan mahrum qilingan. Birinchi Jahon urushi tugagandan so'ng, 1958 yilda parlamentning ikkala palatasi (kantonlar Kengashi va Milliy Kengash) tomonidan qabul qilingan shveysariyalik ayollarga ovoz berish huquqini berish to'g'risidagi yakdil qaror kutilgan natijalarni bermadi. 1959 yilda Shveysariya Konstitutsiyasi talab qilganidek, xalq (aniqrog'i, mamlakatning erkak aholisi) ushbu tashabbus uchun ovoz berishi kerak edi. Saylovchilarning uchdan ikki qismi qarshi edi. Ayollarning fuqarolik huquqlariga rioya qilish va universitetlarda o'qish imkoniyatlarini taqdim etishni targ'ib qiluvchi birinchi feministlar uyushmasi 1868 yilda tashkil topgan. 1874 yilda Konstitutsiya qayta ko'rib chiqilayotganda, unda ayollarning saylov huquqini birlashtirish bo'yicha takliflar mavjud edi. 1929 yilda million shveysariyalik ayollar uchun ovoz berish huquqini joriy etishni talab qildi. Tashabbusga yetarlicha e'tibor berilmadi[3].

Beshinchidan, ayollarga ovoz berish huquqini berish saylovchilarga mamlakat Konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritishga imkon beradigan amaldagi to'g'ridan-to'g'ri demokratiya tizimi tufayli kechiktirildi. Biroq, kantonlar va kommunalar darajasida vaziyat boshqacha ko'rinardi. Mavjud avtonomiya jamoalarga ayollarga jamiyatning siyosiy hayotida ishtirok etish huquqini berish yoki bermaslik to'g'risida o'zlari qaror qabul qilishlariga imkon berdi. 1968 yilda bir ayol ilk bora Jeneva Meri etib saylandi. Biroq, u milliy darajada ovoz berish huquqiga ega emasgini qayd etish lozim. Shveysariya hukumati inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha Yevropa Konvensiyasini imzolash bilan mamlakatda gender tengligi allaqachon mavjudligini nazarda tutgan. 1971 yil 7 fevralda ayollarga nisbatan siyosiy kamsitish doimiy

ravishda tugatildi: erkak elektoratning 2/3 qismi Konstitutsiyaga Shveysariya ayollariga federal saylovlarda ovoz berish va saylanish huquqini beradigan tuzatishni ma'qulladi[4].

Shuni ta'kidlash kerakki, jahon hamjamiyati so'nggi o'n yilliklarda erkaklar va ayollarning huquqiy tengligini tasdiqlashda juda ko'p ishlarni amalga oshirdi. 70-80-yillarda ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar mavzusi ko'plab mamlakatlar siyosiy hayotidagi asosiy mavzulardan biriga aylandi. 1976-1985 yillarda «tenglik, taraqqiyot, tinchlik» shiori ostida e'lon qilingan BMTning ayollar o'n yilligi ayollar masalasini hal qilishda muhim omil bo'ldi.

Ammo integratsiyalashgan yondashuvning yangi konsepsiyasi turli xalqaro hujjatlarda BMTning ayollar masalalari bo'yicha uchinchi konferensiyasidan so'ng paydo bo'ldi (Nayrobi, 1985). BMTning ayollar bo'yicha 4-Jahon konferensiyasi (Pekin, 1995) davomida konferensiya yakunida qabul qilingan harakat dasturida kompleks yondashuv konsepsiyasi qo'llab-quvvatlandi va tasdiqlandi. Harakat dasturi gender tengligi muammosiga kompleks yondashuvni ilgari surishga chaqiradi va shunday deyilgan: «hukumatlar va jamoat va jamoat hayotining boshqa ishtirokchilari jinslar o'rtasidagi tenglikni mustahkamlashga qaratilgan harakatlarni barcha siyosiy strategiyalarga birlashtirishga qaratilgan faol va ko'rinadigan siyosatni ilgari surishlari kerak», edi.

Integratsiyalashgan yondashuv asosan siyosatni amalga oshirishda ishtirok etadigan shaxslar tomonidan qaror qabul qilish jarayonlarini tashkil etish (qayta tashkil etish), takomillashtirish va baholashdan iborat bo'lib, ular barcha sohalarda va barcha darajalarda ayollar va erkaklar o'rtasidagi tenglik masalalarini o'z ichiga oladi[5].

Bu shuni ko'rsatadiki, XXI asr ostonasida ayollar huquqlari faoliyati kuchaygan va kuchli global sur'atlarga ega bo'lgan, muhim o'zgarishlar ro'y bergan va shubhasiz yutuqlar ro'y bergan: mehnat bozorida ayollar soni misli ko'rilmagan sur'atlarda o'sib bormoqda va ayollar bu borada jamiyatda va hayotining barcha darajalarida muhim rol o'ynamoqda.

References:

1. История политических и правовых учений. Учебник / Под ред. доктора юридических наук, профессора О. Э. Лейста. – Москва: Зерцало, 2000. – С.302.
2. Долматова А.В. Роль женщины в общественно-политическом движении в начале XX В. : к историографии вопроса // Вестник ВятГУ. 2011. №1-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-zhenschiny-v-obschestvenno-politicheskom-dvizhenii-v-nachale-xx-v-k-istoriografii-voprosa> (дата обращения: 16.07.2023).
3. Долматова А.В. Роль женщины в общественно-политическом движении в начале XX В. : к историографии вопроса // Вестник ВятГУ. 2011. №1-1 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-zhenschiny-v-obschestvenno-politicheskom-dvizhenii-v-nachale-xx-v-k-istoriografii-voprosa> (дата обращения: 16.07.2023).
4. Пять женщин - политиков, изменивших историю XX века. // Комсомольская правда. От 23 ноября 2013 года.
5. Pietrow-Ennker В. Russlands «Neue Menschen»: Die Entwicklung der Frauenbewegung von der Anfängen bis zur Oktoberrevolution. Frankfurt; N. Y.: Campus Veerlag. 1999.